

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Матсолаева Сурайё Қувондик қизи

ШЕКСПИР АСАРЛАРИНИНГ ЎЗБЕКЧА ТАРЖИМАЛАРИ

ЛИНГВОПОЕТИКАСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

